

**“ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН”**

Сидикова Ситора

студентка Ташкентского финансового института

Абдувосидова Гуландон Абдурашид кизи

препод. кафедры «Международные финансы- кредит»

Ташкентский финансовый институт

Аннотация. В статье рассмотрены пути повышения инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан, а также роль прямых и портфельных иностранных инвестиций в развитии экономики страны. Кроме того в статье анализируется современное состояние развития глобальных потоков иностранных инвестиций на территории Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, национальная экономика, предпринимательства, инвестиционный потенциал, повышения привлекательности, экономика, привлечение инвестиции, инвестиционный климат.

**«WAYS TO INCREASE THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN»**

Sitora Sidikova

Student of the Tashkent Institute of Finance

Gulandon Abduvosidova

Teacher of the Department of “International Finance-Credit” Tashkent Institute
of Finance

Annotation. The article discusses ways to increase the investment attractiveness of the Republic of Uzbekistan, as well as the role of direct and portfolio foreign investments in the development of the country's economy. In addition, the article analyzes the current state of development of global flows of foreign investment in the territory of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: Investment attractiveness, national economy, entrepreneurship, investment potential, increasing attractiveness, economy, attracting investment, investment climate.

1. Введение

В настоящее время иностранные инвестиции являются одним из важнейших элементов развития национальной экономики страны. В условиях глобализации, которая упрощает переток капитала из страны в страну, влияние иностранных инвестиций существенно возрастает именно в силу их увеличивающейся мобильности.

Прямая иностранная инвестиция влияет на многие стороны экономики страны, например, производительность труда, баланс платежей, структуру рынка и т.д. Основной эффект прямых иностранных инвестиций – это сокращение технологического разрыва между страной получателя и страной, вкладывающей средства, что в свою очередь повышает производительность труда и стимулирует рост экономики страны получателя. Влияние прямых иностранных инвестиций на экономику страны, также размер и тип инвестиций зависят от способности страны их принятия и определяются уровнем человеческого капитала и инфраструктуры, финансовым и институциональным развитием страны, законодательством политической стабильностью, торговой политикой и размером рынка для товаров, произведенных при помощи этих инвестиций.

Правительство принимает необходимые меры по повышению привлекательности страны для иностранных инвесторов. В этой связи

приватизация считается одним из важных инструментов обеспечения притока прямых иностранных инвестиций в страну. Частные инвестиции поддерживают повышение производительности и генерируют новые рабочие места в экономике. Привлечение инвестиций является важнейшим и определяющим фактором при определении конкурентоспособности предприятия, риск снижения которой напрямую зависит от недостатка ресурсов и собственных средств.

По стратегическому глобальному прогнозу рост отношения накопленного объема глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к мировому ВВП в 2030 г. должен увеличиться до 50-60% (по сравнению с 25-30% в настоящее время)¹.

Именно поэтому, Президентом Республики Узбекистан Ш.Мирзиёевым особо отмечены «Имеющиеся системные проблемы в этой области, которые должны быть тщательно изучены и одним из важных направлений Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан был выделен - сохранение благоприятного режима для иностранных инвесторов и их всесторонней поддержки и надежной правовой защиты»², что является определяющим фактором инвестиционного климата в стране.

2. Литературный обзор

Согласно исследованиям Т.В.Крамин и В.А.Леонов, «Для получения заметных результатов управление инвестиционной привлекательностью должно носить долгосрочный характер. Эффективность управления инвестиционной привлекательностью зависит от оперативной, точной и комплексной оценки каждого управленческого решения»³.

Также по другим исследованиям Г.И.Сидунова и Н.П.Земскова, определяют,

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-pryamyh-inostrannyh-investitsiy-v-ekonomike-stran-retsipientov/viewer>

² «Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil

³ Васильцова А.М. «Сравнительный анализ трактовок и методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия»

что «Одним из важнейших в системе экономических показателей для муниципалитета является объем вовлекаемых в экономику инвестиционных ресурсов. Экономическая безопасность территории напрямую связана с объемами реального инвестирования, обновлением основного капитала, оживлением инвестиционной активности, повышением эффективности инвестиционных процессов. Инвестиционные процессы, являющиеся толчком к развитию экономики муниципального образования, к активности хозяйствующих субъектов, во многом определяют ход других экономических процессов»⁴.

Согласно исследованиям Т.В.Тепловой, инвестиционная привлекательность рассматривает как такой параметр актива, который способен заинтересовать реального инвестора в соотношении «риск - отдача на вложенный капитал - горизонт владения активом»⁵.

3.Методология исследования.

Основой исследования пути повышения инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан является диалектические методы познания. В процессе исследования использовались общенаучные методы (анализ и синтез, классификация, системный подход, дедукция, индукция, методы группировки и сравнения), так и специальные методы познания (статистический метод).

4.Анализ и результаты

Инвестиционная привлекательность - это интегральная характеристика отдельных предприятий, отраслей, регионов, страны в целом с позиций перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. По повышению инвестиционной привлекательности предприятия является проведение реформирования (реструктуризации). Полная программа

⁴ <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40112>

⁵ Васильцова А.М. «Сравнительный анализ трактовок и методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия»

реформирования включает совокупность мероприятий по комплексному приведению деятельности компании в соответствие с изменяющимися условиями рынка и выработанной стратегией ее развития.

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2021 году составили 1,58 трлн долл., что на 64 % больше по сравнению с исключительно низким уровнем 2020 года (рис 1). Восстановление продемонстрировало значительный импульс благодаря быстрому росту рынков слияний и поглощений и быстрому росту международного проектного финансирования из-за благоприятных условий финансирования и крупных программ льгот для развития инфраструктуры.

Рис 1. Приток Прямых иностранных инвестиции в мире и по экономическим группам в 2008-2021 годах⁶ (млрд долл. и %)

Однако в 2022 году глобальная среда для международного бизнеса и международных инвестиций резко изменилась. Политическая нестабильность в Украине - усугубив сохраняющиеся последствия пандемии - вызывает тройной продовольственный, топливный и финансовый кризис во многих странах мира. Возникающая в результате неопределенность инвестиционной конъюнктуры

⁶ <https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index>

может оказать в 2023-2024 годы значительное снижение давления на глобальные прямые иностранные инвестиции⁷.

Основу данных о прямые иностранные инвестиции в экономиках разных государств составляют периодические выпуски статистических отчётов серий «Balance of Payments Statistics» Международного валютного фонда, «World Development Indicators» Всемирного банка, «World Investment Report» Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также ежегодные экономические отчёты национальных статистических институтов, данные из которых аккумулируются указанными международными организациями.

В рейтинге представлен перечень экономик с подтверждённой оценкой прямых иностранных инвестиций по номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправки на инфляцию). Отрицательные значения показателя прямых иностранных инвестиции некоторых экономик означают, что экспорт инвестиций опережает их импорт, или отток инвестиций из экономики превышает их приток в экономику. Текущие данные представлены по состоянию на 2019 год (рис 2).

Рис 2. Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций “World bank: foreign direct investment” 2019.⁸

⁷ <https://worldinvestmentreport.unctad.org/world-investment-report-2021/ch1-global-trends-and-prospects/>

⁸ <https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index>

На этом графике представлен рейтинг пяти стран, которые получили наибольшую инвестиционную привлекательность на 2019 году. США лидировал по инвестиционной привлекательности его и его процент составлял 35%, и разница между Китаем была 21,4%. Также в этом рейтинге есть Германия, Бразилия и Гонконг, которые занимают нижние места.

В настоящее время под инвестиционной привлекательностью понимают совокупную характеристику объектов инвестирования с точки зрения их перспективного развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. Инвестиционная привлекательность на макроуровне опирается на созданные государством условия, с целью развития национальной экономики для эффективного вложения инвестиций пути повышения инвестиционной привлекательности. Установлено, что в рыночной экономике главной целью страны считается достижение максимальной прибыли. Данная задача добивается успеха при укреплении инвестиционного потенциала хозяйствующих субъектов. Для укрепления инвестиционного потенциала страны необходимо поднять уровень их инвестиционной привлекательности для инвесторов с учетом условий и факторов внешней и внутренней среды.

В отчетном периоде в рамках государственной Инвестиционной программы Республики Узбекистан за 2022 год было реализовано 318 крупных инвестиционных проектов на сумму \$5,9 млрд долларов, а в рамках региональных инвестиционных программ – 15 710 проектов на сумму \$7,4 млрд долларов. Ниже представлены данные о текущей состоянии инвестиционной политики страны и её прогноз за 2025 год.(рис 3.)

Рис 3. Состояние роста инвестиций и её прогноз на 2025 год. ⁹

Исходя из данных, можно предположить среднегодовые темпы роста, валовой внутренний продукт, нецентрализованные инвестиции, объем роста прямых иностранных инвестиций, включая кредитов и среднегодовой темп роста инвестиций. В росте валовой внутренний продукт по данному счету предполагается 106% рост, нецентрализованные инвестиции могут превышать 1002,5 млрд. сум., а объем прямых иностранных инвестиций, включая кредиты может достичь \$30,8 млрд. и среднегодовой темп роста инвестиций может составить 110,8%.

По итогам прошлого года Узбекистан освоил \$11,1 млрд иностранных инвестиций - это 113% от годового прогноза. Инвестиции в основной капитал составили \$9,8 млрд, продемонстрировав темп роста в 110% по отношению к показателям 2020 года. На \$9 млрд освоены прямые иностранные инвестиции и кредиты, что составляет 117% к прогнозу. Здесь вложения в основной капитал

⁹ <https://mineconomy.uz/ru/node/2726>

достигли \$8,2 млрд с темпом к показателю 2020 года - 124%. Международные финансовые институты и иностранные правительственные финансовые организации выделили стране \$2,1 млрд, что означает выполнение годового прогноза на 100%. Отраслевые компании за счёт прямых иностранных инвестиций и кредитов смогли освоить \$3,8 млрд (103% к прогнозу). По региональным проектам этот показатель достиг \$5,2 млрд, или 130% к прогнозу. Секторы, лидирующие по объёму инвестиций: энергетика, металлургия, химическая промышленность, производство электротехники, IT, строительство, фармацевтика, легкая промышленность, сельское хозяйство и др. Всего в экономику Узбекистана инвестируют более 50 стран. На нынешний день страны, лидирующие по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Узбекистан считаются такие страны как

5. Заключение.

Как многие знают в наши дни иностранные инвестиции играют большую роль в экономике страны. Для того чтобы привлечь инвестиции наша страна внедряет множество мер и изменений в законодательстве, в том числе создает все условия для иностранных инвесторов и предоставляет им налоговые льготы. Эти изменения вводятся для того, чтобы заинтересовать инвесторов и привлекать больше капитала в страну, которая помогает к развитию экономики Республики Узбекистан.

Наша страна достигла заметного прогресса в структурных преобразованиях, улучшении инвестиционного климата и обеспечении более свободных, прозрачных и равных условий для предпринимателей. Благодаря сильной политической воле и решимости в проведении экономической либерализации за последние пять лет Узбекистан укрепляет свои позиции в международных рейтингах по инвестиционному климату и ведению бизнеса, несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19.

В 2022 году Правительством была принята «Стратегия развития нового

Узбекистана на 2022-2026 годы», которая предусматривает привлечение инвестиций в размере 120 млрд. долл. в ближайшие пять лет, в том числе иностранных инвестиций в размере 70 млрд. долл. Благодаря этим изменениям наша страна развивается в каждой сфере за, счет этого иностранные инвесторы начали меньше бояться рисков, больше доверять и получать от этого хороший прибыль.

6. Литература/Reference:

1. Трофимова Елена. «Управление инвестиционной привлекательностью корпорации» 2021.г
2. Онегова.К.П. «Инвестиционная привлекательность предприятия: проблемы и пути ее повышения» 2021.г
3. Жорилла Хайруллаевич Абдуллаев, к.э.н. «Налоговая система: проблемы и перспективы»
4. Евгений Маленко, Вера Хазанова «Инвестиционная привлекательность и ее повышение» 2017.г
5. Липченко Е. А. «Понятие инвестиционной привлекательности предприятия: различные подходы к толкованию» 2016.г
6. The Intelligent Investor «Benjamin Graham» 2016.г
7. Лернер, Лимон, Хардимон: «Венчурный капитал, прямые инвестиции и финансирование предпринимательства» 2016.г
8. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali 2020.г
9. <https://mineconomy.uz/ru>
10. https://www.cfin.ru/investor/invrel/investment_attraction.shtml
11. https://www.norma.uz/raznoe/nalogovaya_sistema_problemy_i_perspektiv
у
12. <https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14363>
13. <https://www.spot.uz/ru/2022/03/10/ivestments/>
14. <https://www.labirint.ru/books/527091/>